

YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIYA VA IQTISODIY O'SISH UYG'UNLIGI

Abdinabiyeva Dildora Eshmurod qizi

Alfraganus Universiteti Iqtisodiyot yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Kurbanov Jasurbek

Ilmiy rahbar: Alfraganus Universiteti Iqtisodiyot dekani: dots.v.b. PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17232996>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan islohotlar sharoitida "yashil iqtisodiyot" tamoyillarining ahamiyati va ularning barqaror rivojlanish jarayonidagi o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Ekologik xavfsizlik, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish, chiqindilarni qayta ishlash va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, ekologik investitsiyalar va eko-innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri ko'rib chiqilib, jahon tajribasi bilan qiyosiy tahlil amalga oshiriladi. Maqolada O'zbekistonda qabul qilingan "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" va uning amaliy ahamiyati yoritilgan hamda istiqboldagi vazifalar yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik investitsiyalar, resurslardan samarali foydalanish, eko-innovatsiya.

Kirish

XXI asrda global iqtisodiy rivojlanish bilan birga ekologik muammolar ham keskin tus olmoqda. Atmosfera ifloslanishi, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi va biologik xilma-xillikning kamayishi insoniyatni yangi iqtisodiy model yashil iqtisodiyot sari yo'naltirmoqda. Yashil iqtisodiyot bu ekologik barqarorlikni ta'minlagan holda iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi tizim bo'lib, u resurslardan oqilona foydalanish, uglerod izini kamaytirish va atrof-muhitga zarar yetkazmaslik tamoyillariga asoslanadi. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro institutlar tomonidan faol ilgari surilmoqda. Bu model nafaqat ekologik muammolarning oldini olish, balki yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsiyalarni joriy etish va iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlash imkonini beradi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar uchun yashil iqtisodiyot barqaror taraqqiyotga erishishning muhim vositasi sifatida qaralmoqda.¹

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda ekologik muvozanatni saqlash, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va "yashil" texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlat strategiyasida ekologik xavfsizlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyot tushunchasi, uning asosiy tamoyillari, ekologik va iqtisodiy manfaatlar uyg'unligi, O'zbekiston tajribasi hamda istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism.

Yashil iqtisodiyot bu ekologik barqarorlikni ta'minlagan holda iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi iqtisodiy model bo'lib, u resurslardan oqilona foydalanish, uglerod izini kamaytirish, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik va ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslanadi. Bu konsepsiya an'anaviy iqtisodiy yondashuvlardan farqli ravishda, iqtisodiy faoliyat natijasida

¹ Nikolaev A., "Ekologik investitsiyalar va ularning iqtisodiyotga ta'siri" (2020).

yuzaga keladigan ekologik va ijtimoiy oqibatlarini ham hisobga oladi. Hozirgi davrda O'zbekiston iqtisodiyotida olib borilayotgan keng ko'lamlı islohotlarning bosh maqsadi mamlakatni barqaror taraqqiyot yo'liga yo'naltirishdan iboratdir. Shu jarayonda "yashil iqtisodiyot" tamoyillariga asoslangan yangi iqtisodiy modelga bosqichma-bosqich o'tish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bozor munosabatlarini chuqurlashtirish, xalqaro standartlarga moslashish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlash ushbu jarayonning ustuvor vazifalari sirasiga kiradi. Ekologik barqarorlikka erishish bugungi kunda nafaqat O'zbekiston, balki jahon hamjamiyatining global vazifasiga aylanib bormoqda. Chunki iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi, atmosfera, suv va tuproqning ifloslanishi kabi muammolar "yashil iqtisodiyot" modeliga o'tishni yanada dolzarb qilmoqda.² Shu asosda, mazkur tadqiqotda ekologik investitsiyalarning mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri tizimli tahlil etilishi rejalashtirilmoqda. Yashil iqtisodiyot quyidagi tamoyillar asosida shakllanadi:

Ekologik barqarorlik: Tabiiy resurslardan foydalanishda ularning tiklanish qobiliyatini hisobga olish, biologik xilma-xillikni saqlash va ifloslanishni kamaytirish.

Energiya samaradorligi: Energiya manbalaridan tejamkor foydalanish, yo'qotishlarni minimallashtirish va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari: Quyosh, shamol, geotermal va biogaz kabi manbalardan foydalanish orqali uglerod chiqindilarini kamaytirish.

Ijtimoiy adolat: Yashil iqtisodiyot faqat ekologik emas, balki ijtimoiy jihatdan ham adolatli bo'lishi kerak ya'ni barcha qatlamlar uchun teng imkoniyatlar yaratish.

Innovatsiyalar va texnologik yangilanish: Ekologik muammolarni hal qilishda ilm-fan va texnologiyalarning rolini kuchaytirish.³

Yashil iqtisodiyot bugungi kunda global miqyosda barqaror rivojlanish strategiyasining ajralmas qismiga aylangan. BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) yashil iqtisodiyotni "barqaror rivojlanishga olib boruvchi, ijtimoiy adolatni ta'minlovchi va ekologik xavfsizlikni kafolatlovchi iqtisodiy model" sifatida ta'riflaydi. Jahon banki, OECD va Yevropa Ittifoqi ham yashil iqtisodiyotni iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilagan. Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik muammolarning oldini olish, balki yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlash orqali iqtisodiy o'sishga ham xizmat qiladi. An'anaviy iqtisodiy yondashuv ko'pincha iqtisodiy o'sishni maksimal darajada ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ekologik oqibatlar e'tibordan chetda qoladi. Biroq, zamonaviy sharoitda iqtisodiy rivojlanish ekologik barqarorliksiz uzoq muddatli bo'lishi mumkin emas. Yashil iqtisodiyot aynan shu muvozanatni ya'ni iqtisodiy manfaatlar va ekologik ehtiyojlar uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan.⁴

Globalashuv davrida ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda barqaror taraqqiyotga erishish masalasi jahon hamjamiyatining asosiy vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha mo'ljallangan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasida iqtisodiy o'sishni atrof-muhitni muhofaza qilish bilan uyg'unlashtirish masalasi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Bu holat iqtisodiy,

² Xodjayeva D., "O'zbekistonda yashil moliyaning rivojlanish istiqbollari" (2021)

³ G'aniev, B. A. (2018). Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish. Toshkent: "Ilm-fan" nashriyoti.

⁴ Xasanov, M. T. (2020). Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik iqtisodiyot. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.

ijtimoiy va ekologik omillarni o'zaro bog'liq tarzda muvofiqlashtirishni taqozo etadi. Mazkur jarayonda muvozanatni ta'minlash zamonaviy iqtisodiy siyosatning muhim ustunlaridan biri hisoblanadi.

Iqtisodiy faoliyatning ekologik ta'siri tobora ortib bormoqda. Atmosferaga chiqarilayotgan zararli chiqindilar, suv va tuproq resurslarining ifloslanishi, tabiiy boyliklardan me'yoridan ortiq foydalanish global ekologik inqiroz xavfini kuchaytirayotgan asosiy omillar sirasiga kiradi. Shu bois, iqtisodiy o'sishning "yashil" modeliga o'tish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Yashil iqtisodiyot nafaqat ekologiyani muhofaza qilish, balki uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sish, ijtimoiy farovonlikni ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish hamda innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishga asoslangan tizimli yondashuv sifatida talqin qilinadi.

O'zbekistonda ham ushbu yo'nalishda izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2019-yil 4-oktabrda tasdiqlangan "2019–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" ushbu jarayonning huquqiy asosini yaratdi. Strategiyada qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish, ekologik transport infratuzilmasini rivojlantirish va chiqindilarni qayta ishlash tizimini takomillashtirish kabi qator yo'nalishlar belgilab berilgan.⁵

Bundan tashqari, 2025-yil mamlakatimizda "Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili" deb e'lon qilingani ekologik barqarorlikka qaratilgan siyosiy e'tiborning ortib borayotganidan dalolat beradi. Ushbu yil davomida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar, qonunchilikdagi yangiliklar va loyihalar iqtisodiyotni ekologik xavfsiz, iqlim o'zgarishlariga chidamli va barqaror rivojlanish modeliga yo'naltirishni nazarda tutadi.

Shuningdek, ekologik investitsiyalarni jalb qilish, eko-innovatsiyalarni rivojlantirish, qayta tiklanuvchi energiya resurslaridan keng foydalanish, yangi "yashil" ish o'rinlarini yaratish hamda ekologik texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etish nafaqat ekologik muammolarni yumshatadi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Shu bois, yashil iqtisodiyot bugungi kunda barqaror rivojlanish konsepsiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda.

"Yashil iqtisodiyot" tushunchasi zamonaviy iqtisodiy nazariyada ekologik barqarorlikni iqtisodiy o'sish bilan uyg'unlashtirish zaruratidan kelib chiqqan. Uning dastlabki nazariy asoslari 1989-yilda Buyuk Britaniya mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan "Yashil iqtisodiyot uchun dastur" (Blueprint for a Green Economy) hisobotida ilgari surilgan. Ushbu hujjatda iqtisodiy jarayonlarda ekologik cheklovlarni inobatga olish va iqtisodiy faoliyatni tabiiy resurslarning qayta tiklanish imkoniyatlariga moslashtirish zarurligi ta'kidlangan.⁶

Keyinchalik bu konsepsiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki, Yevropa Ittifoqi hamda Osiyo Taraqqiyot Banki kabi xalqaro tuzilmalar tomonidan keng tadqiq qilindi. Jumladan, 2011-yilda BMT Atrof-muhit Dasturi (UNEP) tomonidan e'lon qilingan "Yashil iqtisodiyot: Barqaror rivojlanish va qashshoqlikka barham berish yo'li" (Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication) nomli hisobotda ushbu tushuncha chuqur asoslab berildi. Unda ta'kidlanishicha: "Yashil iqtisodiyot — bu resurslardan

⁵ Rustamov, S. X. (2019). Innovatsiyalar va yashil texnologiyalar iqtisodiyoti. Toshkent: "Fan va texnologiya" jurnali, 4-son.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. (2021). Yashil iqtisodiyot bo'yicha milliy strategiya. Toshkent.

oqilona foydalanish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va ekologik xavflarni keskin kamaytirish orqali iqtisodiy farovonlikka erishishga yo'naltirilgan tizimdir.”⁷

Demak, yashil iqtisodiyot an'anaviy iqtisodiy modeldan tubdan farq qiladi: u faqatgina daromadni ko'paytirishga emas, balki iqtisodiy o'sishni ekologik va ijtimoiy barqarorlik bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa.

Yuqorida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish jarayonida barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni uyg'unlashtirishni o'z oldiga asosiy vazifa qilib qo'ygan. “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasiga o'tish nafaqat tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish, balki uzoq muddatli iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash imkonini beradi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ekologik investitsiyalarni kengaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash hamda energiya tejamkor texnologiyalarni rivojlantirish iqtisodiyotning samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu jihatdan, O'zbekistonda qabul qilingan “2019–2030-yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi” va 2025-yilni “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili” deb e'lon qilinishi milliy iqtisodiyotning yangi bosqichga o'tayotganidan dalolat beradi. Shunday qilib, yashil iqtisodiyotga asoslangan rivojlanish modeli O'zbekiston uchun nafaqat ekologik muammolarni hal etish, balki iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshirish, xalq farovonligini yuksaltirish va global barqarorlik jarayonlarida faol ishtirok etishning ham muhim sharti sifatida namoyon bo'lmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nikolaev A., "Ekologik investitsiyalar va ularning iqtisodiyotga ta'siri" (2020).
2. Xodjayeva D., "O'zbekistonda yashil moliyaning rivojlanish istiqbollari" (2021).
3. G'aniev, B. A. (2018). Yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish. Toshkent: "Ilm-fan" nashriyoti.
4. Xasanov, M. T. (2020). Atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik iqtisodiyot. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
5. Rustamov, S. X. (2019). Innovatsiyalar va yashil texnologiyalar iqtisodiyoti. Toshkent: "Fan va texnologiya" jurnali, 4-son.
6. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. (2021). Yashil iqtisodiyot bo'yicha milliy strategiya. Toshkent.
7. Rasulov, A. Q. (2017). Barqaror rivojlanish va ekologik iqtisodiyotning asoslari. Toshkent: "Taraqqiyot" nashriyoti.

⁷ Rasulov, A. Q. (2017). Barqaror rivojlanish va ekologik iqtisodiyotning asoslari. Toshkent: "Taraqqiyot" nashriyoti.